

PATRIARCADO, EXPLORAÇÃO E VIOLÊNCIA: DIÁLOGOS ENTRE CIÊNCIA, SOCIEDADE E O DIREITO PENAL REGENERATIVO

Lohranna Beatriz Nobre da Silva¹
Bruna Costa Calderaro Leite²
Renata Suelen Nunes de Freitas³
Maria Vitória Miranda Martins⁴
Janaína da Silva Rabelo⁵

RESUMO: Este trabalho busca compreender como o patriarcado, sistema histórico de dominação masculina, ainda influencia a sociedade, promovendo a exploração e diferentes formas de violência contra a mulher. A pesquisa é qualitativa e descritiva, baseada em revisão bibliográfica e análise de autores clássicos (Saffioti, 2015; Lerner, 2019; Bourdieu, 1989), bem como de relatórios oficiais e dados estatísticos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (2025) e do Ministério do Trabalho (2025). O estudo evidencia a sobrecarga das mulheres nos papéis de mãe e esposa; desigualdade no mercado de trabalho; exploração sobre o corpo e sexualidade; e persistência da violência doméstica e intrafamiliar. Propõe-se, assim, o direito penal regenerativo, políticas públicas de educação de gênero e promoção da autonomia feminina como caminhos para transformação social. Tal abordagem penal tem como objetivo reeducar o agressor, reparando os danos causados à vítima e promovendo mudanças de comportamento, priorizando a restauração das relações sociais em vez da punição puramente restritiva.

Palavras-Chave: Patriarcado. Exploração. Violência.

¹ Graduanda em Direito pelo Centro Universitário UNIGRANDE. Área de Estudo: Patriarcado e exploração feminina. E-mail: lohranna.nobre21@gmail.com

² Graduanda em Direito pelo Centro Universitário UNIGRANDE. Área de Estudo: Violência doméstica e direito penal regenerativo. E-mail: brunaleitepessoal@gmail.com

³ Graduanda em Direito pelo Centro Universitário UNIGRANDE. Área de Estudo: Educação de Gênero e Políticas Públicas. E-mail: renatasnfreitas@gmail.com

⁴ Graduanda em Direito pelo Centro Universitário UNIGRANDE. Área de Estudo: Desigualdades econômica e mercado de trabalho. E-mail: viih.mirandda.m@gmail.com

⁵ Mestra em Direito. Docente do curso de Direito do UNIGRANDE e orientadora do Projeto Vozes por Elas. E-mail: janainarabelo@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

O patriarcado organiza as relações de gênero e naturaliza a dominação masculina, estando presente de forma explícita e sutil na sociedade. Ele se manifesta nas expectativas sobre mulheres e homens, na divisão desigual do trabalho e nas diferentes formas de violência. Apesar de leis, como a Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) e a Lei do Feminicídio (Lei nº 13.104/2015), ainda existe grande diferença entre o que a lei prevê e a realidade vivida por muitas mulheres.

A persistência do patriarcado pode ser observada em diversos espaços: nas relações familiares, no mercado de trabalho, na política e até mesmo na cultura. Ele sustenta desigualdades históricas e simbólicas que coloca a mulher em posição de subordinação, reproduzindo padrões de controle sobre o corpo, sexualidade e papel social. Além disso as mulheres também assumem maior responsabilidade nas tarefas domésticas e de cuidado, o que reforça a sobrecarga feminina e limita sua autonomia em diferentes esferas da vida.

Dessa forma, este estudo tem como objetivo geral analisar a exploração feminina em suas múltiplas dimensões — trabalho doméstico, trabalho remunerado, controle sobre o corpo e sexualidade, violência doméstica e intrafamiliar — e propor caminhos educativos e sociais de transformação. Também busca compreender, especificamente, como o patriarcado influencia a divisão sexual do trabalho e a sobrecarga das mulheres; identificar as formas de exploração econômica e simbólica presentes no mercado de trabalho; discutir a relação entre desigualdade de gênero e a construção de uma sociedade mais igualitária.

2. METODOLOGIA

A pesquisa é qualitativa e descritiva, baseada em revisão bibliográfica de autores clássicos sobre patriarcado e violência de gênero, como Pierre Bourdieu (1989), Heleieth Saffioti (2015) e Gerda Lerner (2019), e complementada por análise de relatórios oficiais do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (2025) e do Ministério do Trabalho (2025) e o IBGE (2023). Essa abordagem permitiu compreender tanto os efeitos históricos quanto atuais do patriarcado, avaliando políticas públicas e instrumentos legais existentes.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Saffioti (2015) define o patriarcado como uma estrutura que organiza relações sociais e econômicas de forma desigual, naturalizando a dominação masculina. Desde cedo, meninos e meninas recebem educação distinta: eles são estimulados à liderança e autonomia; elas, a cuidar, servir e ceder. O *habitus*, segundo Bourdieu (1989), internaliza padrões que reproduzem desigualdade sem percepção consciente.

A exploração da mulher pelo patriarcado pode ser compreendida em três dimensões principais: **espaço doméstico e maternidade; trabalho remunerado e desigualdade econômica; e corpo e sexualidade.**

Com relação ao primeiro aspecto, historicamente a mulher foi confinada ao cuidado doméstico e à função materna, sendo socialmente responsabilizada pelo cuidado da casa e dos filhos (Lerner, 2019). Até hoje, essa expectativa permanece, impondo uma sobrecarga de tarefas não remuneradas e limitando sua participação em outras esferas sociais e econômicas. De acordo com o IBGE (Agência de Notícias, 2023), em 2022 as mulheres dedicaram, em média, 21,3 horas por semana aos afazeres domésticos e ao cuidado de pessoas, enquanto os homens dedicaram 11,7 horas. Essa diferença de 9,6 horas semanais demonstra que o trabalho doméstico continua sendo uma das expressões mais evidentes da desigualdade de gênero e da sobrecarga feminina.

No campo do trabalho remunerado, mesmo quando atuam no mercado de trabalho formal, as mulheres enfrentam exploração estrutural. Elas acumulam jornadas duplas (trabalho doméstico e profissional) e ainda recebem salários inferiores. Segundo o 3º Relatório de Transparência Salarial do Ministério do Trabalho (2025), mulheres recebem, em média, 20,9% menos que os homens — R\$ 3.755,01 contra R\$ 4.745,53 respectivamente. Esses dados evidenciam que, mesmo fora de casa, a exploração econômica persiste, reforçando a dependência estrutural imposta pelo patriarcado. Por fim, no que se refere ao corpo e à sexualidade, o patriarcado também se manifesta no controle sobre o corpo feminino, nos padrões estéticos e na sexualização da mulher. Essa dimensão da exploração reforça sua objetificação e limita a autonomia, perpetuando desigualdades simbólicas e sociais (Saffioti, 2015). Esse controle também se expressa na tentativa de restringir direitos reprodutivos, na violência obstétrica e na culpabilização da mulher por sua aparência e comportamento. Um exemplo de avanço recente nesse campo foi a alteração da Lei nº 9.263/1996 (Lei do planejamento familiar), que passou a permitir que as mulheres

realizem laqueadura sem a autorização do cônjuge, reconhecendo a autonomia reprodutiva feminina como direito individual — algo que até pouco tempo atrás dependia do consentimento do marido.

Diante desses fatores, a violência doméstica e familiar contra a mulher ocorre em espaços de convivência marcados por afeto, dependência e desigualdade de poder. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (2025), em 2024, houve 236.600 registros de lesão corporal dolosa em contexto doméstico no Brasil, evidenciando a persistência da violência. O parágrafo 9º do art. 129 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), agrava a pena quando a agressão é praticada contra familiares ou pessoas que convivem sob o mesmo teto, reconhecendo a gravidade da violência doméstica e garantindo proteção específica às mulheres. Essas agressões podem ser físicas, psicológicas, sexuais, patrimoniais ou morais — demonstrando a persistência de desigualdades estruturais e opressão de gênero ainda presentes. O feminicídio, forma extrema de violência de gênero, é previsto Lei nº 13.104/2015, que qualifica o homicídio cometido contra mulheres por razões de gênero. Em 2024, foram 1.492 feminicídios registrados no país, uma média de quatro mortes por dia (Fórum Brasileiro de Segurança Pública (2025, p. 147). É importante também reconhecer que o patriarcado também limita homens, impondo padrões rígidos de masculinidade que reprimem emoções e incentivam comportamentos dominadores. Esse modelo cultural perpetua ciclos de violência e dificulta a construção de relações de igualdade e respeito (Saffioti, 2015; Bourdieu, 1989). Para enfrentar essas desigualdades, são necessários caminhos de mudança, como educação de gênero, empatia e direito penal regenerativo. Romper com o patriarcado exige transformação cultural e educacional. O direito penal regenerativo busca reeducar o agressor, amparar a vítima e prevenir novas violências. A Lei nº 13.984/2020 prevê acompanhamento psicossocial e participação obrigatória de homens autores de violência em grupos reflexivos (Brasil, 2020).

A escola tem papel essencial na prevenção da violência, ao promover educação de gênero e igualdade desde cedo. Além disso, políticas públicas voltadas ao acesso ao emprego, à moradia, à segurança fortalecem a autonomia feminina reduzindo a dependência econômica e contribuindo para o enfrentamento da exploração e da violência.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O patriarcado é antigo, mas ainda presente. Manifesta-se em diversas dimensões da vida social, por meio da exploração econômica, da violência doméstica e do controle sobre o corpo e a sexualidade das mulheres. Essa estrutura não apenas oprime as mulheres, mas também limita os homens, perpetuando papéis rígidos e violentos que sustentam sociedades e impedem o pleno exercício da cidadania.

Para transformar essa realidade, é preciso investir em **educação de gênero**, políticas públicas efetivas e ações de reeducação social. O direito penal regenerativo surge como uma alternativa importante, ao propor responsabilização e mudanças de comportamento, e não apenas punição. No entanto, ele deve ser acompanhado de políticas que promovam autonomia econômica e igualdade de oportunidades para as mulheres. A transformação cultural demanda tempo e envolvimento coletivo. A conscientização sobre o machismo estrutural, a ampliação dos debates nas escolas e universidades e o fortalecimento das instituições de proteção à mulher são passos fundamentais para romper com o ciclo de violência e exploração. Somente com

empatia, justiça e igualdade será possível construir uma sociedade verdadeiramente democrática na qual todas as pessoas possam viver com dignidade e respeito.

REFERÊNCIAS

- BOURDIEU, Pierre. **A dominação masculina**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989.
- BRASIL. **Lei nº 11.340**, de 7 de agosto de 2006. Dispõe sobre a criação de mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, e estabelece medidas de proteção. Lei Maria da Penha. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm. Acesso em: 27 out. 2025.
- BRASIL. **Lei nº 13.104**, de 9 de março de 2015. Dispõe sobre a alteração do art. 121 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, para prever o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio. Lei do Feminicídio. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13104.htm. Acesso em: 27 out. 2025.
- BRASIL. **Lei nº 13.984**, de 3 de abril de 2020. Dispõe sobre a inclusão do acompanhamento psicossocial e a participação obrigatória de autores de violência em grupos reflexivos na Lei Maria da Penha. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13984.htm. Acesso em: 27 out. 2025.
- BRASIL. **Lei nº 14.443**, de 2 de setembro de 2022. Dispõe sobre a alteração da Lei nº 9.263/1996, permitindo a realização de laqueadura e vasectomia sem a necessidade de consentimento do cônjuge. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/lei/L14443.htm. Acesso em: 27 out. 2025.
- FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. **Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025**. Apresenta dados e estatísticas sobre criminalidade, feminicídio e casos de violência doméstica no Brasil. São Paulo: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2025, p. 139, 147. Disponível em: <https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2025/07/anuario-2025.pdf>. Acesso em: 27 out. 2025.
- IBGE. **Em 2022, mulheres dedicaram 9,6 horas por semana a mais do que os homens aos afazeres domésticos ou ao cuidado de pessoas**. Agência de Notícias IBGE, 11 ago. 2023. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/37621-em-2022-mulheres-dedicaram-9-6-horas-por-semana-a-mais-do-que-os-homens-aos-afazeres-domesticos-ou-ao-cuidado-de-pessoas>. Acesso em: 27 out. 2025.
- LERNER, Gerda. **A criação do patriarcado**. São Paulo: Cultrix, 2019.
- MINISTÉRIO DO TRABALHO. **3º Relatório de Transparência Salarial: mulheres recebem 20,9% a menos que os homens**. Brasília, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/noticias-e-conteudo/2025/abril/3o-relatorio-de-transparencia-salarial-mulheres-recebem-20-9-a-menos-do-que-os-homens>. Acesso em: 27 out. 2025.
- SAFFIOTI, Heleieth I. B. **Gênero, patriarcado, violência**. 2. ed. São Paulo: Expressão Popular, 2015.